

O'ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA O'QITUVCHI VA MURABIYLARNI O'RNI VA ROLI

Raximov Akobir Baxodirjonovich

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro munosabatlar fakulteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10068122>

Annotatsiya: Dunyoda hech bir rivojlangan davlat yoqki ta'lim tizimi rivojlantirmasdan turib taraqqiyotga erishgan. Malayziya, Singapur, Yaponiya kabi davlatlar aynan shu orqali rivojlanishgan. O'zbekistonda ham songi yillarda tub o'zgarishlar bo'lyabti. Buni amalga oshirish uchun tizimning ustuni hisoblangan ustozlarning mavqeyeni oshirish talab qilinadi. Busiz ta'lim tizimini xalqaro talab darajalarga olib chiqish mumkin emas, agar jamiyatda o'qituvchi o'zining hayotidan mamnun bo'lsa uning o'broyi yuqori bo'lsa qilinayotgan islohotlar tez meva beradi. Men buni amalga oshirish uchun quyidagi takliflarni ilgari suraman. Birinchidan o'qituvchiga tom ma'noda erkinlik berish kerak o'qituvchi dars jarayonini qanday tashkil qilishini o'zi hal qilishi kerak. O'qituvchi muayyan bir qolibdan chiqib shaxsiy qiziqishlarni ifoda qilishi kerak. Ikkinchidan ta'lim tizimining yomon jihati hisoblangan forma, davomat va tashkiliy ishlardan tola ozod qilinishi kerak. Uchinchidan o'qituvchilarning maoshlarini o'rta qatlam vakillari bilan teng bo'lishini taminlash maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'ri turli sertifikat olgan o'qituvchilarning maoshlari yuqori lekin oddiy o'qituvchining ham maoshi jamiyatdagi o'rta hollardagilar bilan bir xil bo'lishi kerak. Bu ishlar amalga oshirmasdan turib yangi O'zbekistonda uchinchi renessans poydevorini qurib bo'lmaydi.

Kalit so'zlar: Ta'lim tizimi, tub o'zgarishlar, tizimning ustuni o'qituvchilar, maosh, tanqidiy tahlil, strategiya, inqilobiy o'zgarishlar.

O'zbekistonda ta'lim rivojlantirish davom etmoqda va bu mamlakatning barcha sohalarda rivojlanishini kuchaytirishning muhim qismi hisoblanadi. Ta'lim tizimi va dasturlari, o'quv jarayonining sifati, o'qituvchilarning ma'lumotlari rivojlanishga aloqador bo'lgan asosiy yo'nalishlardan ba'zilaridir. O'zbekistonda ta'lim tizimi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumatining qarorlari bilan tartibga solinadi. O'zbekistonning ta'lim tizimi bir nechta bosqichlardan iborat: umumiy o'rta ta'lim, oliy o'rta ta'lim, oliy ma'lumotli ta'lim va ilmiy ta'lim. Har bir bosqichda o'quvchilarga kerakli bilimlar va ko'maklashishlar beriladi. O'zbekistonda ta'lim sifati hamda o'quv jarayoni tahlil qilinib, yangi dasturlar va metodikalar ishlab chiqilmoqda. O'quvchilarni ma'lumotlari, mahoratlari va yeteneklari asosida qo'llab-quvvatlash uchun boshqa sohalardagi yangiliklarni ham olib borish lozim. Shuningdek, tarbiya tizimida ham yangiliklarni joriy etish va o'quvchilarga ma'naviy-ma'rafiy qadriyatlar berish muhimdir. O'zbekistonda o'qituvchilar kadrlari tayyorlash bo'yicha katta e'tibor beriladi. O'qituvchilarni tayyorlash institutlari, pedagogik universitetlar va kollejlarda o'qituvchilar bilimni oshirish va yangi pedagogik usullar bilan tanishish uchun zarur imkoniyatlar yaratilmoqda.

O'zbekistonning ta'lim tizimi hamda tarbiya sohasidagi rivojlanishning asosiy maqsadi, xorijiy ta'lim tizimlariga mos keladigan, milliy ta'lim tizimini rivojlantirish va mustahkamlashdir. Bu esa O'zbekistonlik o'qituvchilar uchun yuqori sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratishga yordam beradi. O'qituvchilar ta'lim tizimining rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Ular o'quvchilarga bilimlarni oshirish va yeteneklarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

O'qituvchilarning ma'lumotlari, pedagogik bilimi va yangi usullar bilan tanishishlar, o'quv jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishlari katta e'tibor talab etadi. O'qituvchilar va murabiylar ta'lim tizimining rivojlanishi uchun yuqori sifatli kadrlarni tayyorlashda ham muhim rol o'ynaydilar. Ularning o'zlarini rivojlantirish, yangi bilim va texnologiyalardan foydalanish, tarbiyaviy va pedagogik tajribalarni o'rgatish, o'quv jarayonini baholash va takomillashtirish hamda o'quvchilarga yuqori sifatli ta'lim berish uchun o'zlarini rivojlantirishlari katta e'tibor talab etiladi. Barcha bunday tadbirlar O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirishda o'rnatilgan strategiyalar va dasturlar asosida amalga oshiriladi. Bu strategiyalar va dasturlar o'quvchilarning yuqori sifatli ta'lim olishni ta'minlashi, tarbiya tizimini mustahkamlash va xorijiy ta'lim tizimlariga mos keladigan milliy ta'lim tizimini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Bundan tashqari, O'zbekistonli o'quvchilarni uchun yuqori sifatli ta'lim olish imkoniyatlarni yaratish, jamiyatning ma'lumotlik darajasini oshirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish va yuqori iqtisodiyotini ta'minlash maqsadida ta'lim rivojlantirishga katta e'tibor beriladi. O'qituvchilar va murabiylar bu yo'nalisharni amalga oshirishda katta o'rin tutadirlar va ta'lim tizimining rivojlanishiga muhim hissa qo'shadirlar. O'zbekiston hukumati o'zoldiga qo'yayotgan asosiy vazifalardan biri oliy ta'limning barcha uchun ochiqligini ta'minlashdan iborat. Bu borada oliy ta'lim muassasli tarmog'ini kengaytirish, ulardagi o'rnlar sonini ko'paytirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ta'lim uchun pul to'lay olmaydiganlarni davlat tomonidan qo'llab quvvatlash dasturlari joriy etildi.

Xulosa o'rnida o'z shaxsiy fikrlarimni bayon etmoqchiman. Shubhasiz ta'lim tizmi juda katta ahamiyatga ega va O'zbekistonning kelajagini belgilaydi. Avvalo, o'quvchilarning shaxsiy erkinligini ta'minlash kerak. O'quvchilar o'z qiziqishiga qarab ta'lim olishlari, ular fanlarni o'z xohishiga qarab o'zlashtirishlari kerak. Ikkinchidan, o'quvchilarni dunyoqarashini kengaytirish uchun gumanitar fanlarni (falsafa, mantiq, tarix) kabi fanlarni o'qitishni yangi tizmini joriy etish kerak deb o'ylayman. Agar, o'quvchilar nima uchun ta'lim olishlari zarurligini, ahamiyatini va afzalliklarini tushunib yetsa, o'quvchilarni ishtiyoqini oshirish mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasida 2025-yilgacha fan va texnikalarni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va ustuvor yo'nalishlari yil (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 19-apreldagi PQ-3656-son qarori bilan tasdiqlangan).
2. Bobokulov X. A., Abdullaev R. F., Israilov R. F., O'zbekiston oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish- muammolar va istiqbollari. "Fan va ta'lim 2020-yil 1(1).
3. Tashmuxe'dov B. Fan va oliy ta'lim taraqqiyotining O'zbekiston ijtimoiy- iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri. "Ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalar" 2019 2(4) xalqaro jurnali.